

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10185082>
УДК 343.34

ХРОНОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Н.С. Степанов,
Военнослужащий,
17 ЦССН ФСО России,
г. Гатчина

Аннотация: Для Российской Федерации характерно стремление к совершенствованию способов обеспечения безопасности во всех сферах государственной деятельности в целом. Статья посвящена исследованию хронологии и причин преступлений, совершенных на территориях образовательных учреждений в Российской империи, СССР и современной России. Исследование проведено путём сравнительного анализа информации из открытых источников. Актуальность статьи выражена в том, что преступления, совершаемые в образовательных учреждениях, как социальное явление охватывает большую часть общественной жизни, которые оказывают собой влияние не только на деятельность образовательного учреждения, в котором совершено преступление, но и на все сферы государственной деятельности в целом.

Ключевые слова: хронология, преступления, образовательные учреждения, теракт, экстремизм, психические расстройства

CHRONOLOGY OF CRIMES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND THEIR CAUSES

N.S. Stepanov,
Serviceman,
17 TsSSN FSO of Russia,
Gatchina

Annotation: The Russian Federation is characterized by the desire to improve the ways of ensuring security in all spheres of state activity in general. The article is devoted to the study of the chronology and causes of crimes committed on the territories of educational institutions in the Russian Empire, the USSR and modern Russia by means of comparative analysis of information from open sources. The relevance of the article is expressed in the fact that crimes committed in educational institutions, as a social phenomenon covers a large part of social life and have an impact not only on the activities of the educational institution in which the crime was committed, but also on all spheres of state activity as a whole.

Keywords: chronology, crimes, educational institutions, terrorist act, extremism, mental disorders

Распространение идеологии, связанной с преступлениями, совершаемыми на территориях образовательных учреждений [1], становится одной из серьезнейших проблем всей образовательной системы Российской Федерации в целом.

Исследования, ведущиеся научным сообществом для изучения феномена данного вида преступлений, не приносят ощутимых плодов. С каждым новым преступлением в обществе всё больше нарастает социальная напряженность из-за отсутствия чувства безопасности и возникновения страха за своих детей. Именно поэтому, изучение данного вида преступлений, так актуально в наше время.

Хронология совершенных преступлений в образовательных учреждениях на территории России из открытых источников:

05.05.1874 год, Екатеринбург. Мужская гимназия Александра 2. Директор гимназии увидел ученика Алексея С., курящим в туалете. Было принято решение отчислить ученика из гимназии. В ответ на отчисление Алексей застрелил директора из револьвера. Был отправлен в ссылку в Сибирь;

15.09.1900 год, г. Харьков. Ученик гимназии Иванов застрелил директора Чановича из револьвера, а также ранил учителя. Причиной инцидента стал провал экзамена;

04.04.1950 год, с. Гыска, Молдавская ССР. В школе №20, на уроке русского языка Владимир Т., подорвал самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погибло 24 человека. Мотив

преступления – разрыв отношений с преподавателем школы. Накануне трагедии преступник написал бывшей жене предсмертную записку, в которой указал, что хочет совершить самоубийство;

11.02.1958 год, п. Лямино, Пермский край. В строительной школе №6, секретарь комсомольской организации школы Целоусов М.Г., из малокалиберной винтовки убил 2х рабочих. После этого в женском общежитии убил ещё 5 учащихся и ранил 6 человек. Причина преступления – жалобы от учащихся вышестоящему руководству на преподавателя и алкогольное опьянение;

16.12.1981 год, г. Сарапул, Удмуртская Республика. В школе №12, два вооруженных дезертира Колпакбаев и Мельников, взяли в заложники 10В класс. Требование – предоставление загранпаспортов и самолёта для вылета в США. Преступники обезврежены, никто не пострадал;

09.03.1997 год, г. Камышин, Волгоградская область. В караульном помещении военного училища, курсант Сергей Л., застрелил начальника караула и 5 сослуживцев, и ранил двоих курсантов. По одной из версий, причиной преступления стал разрыв отношений с девушкой;

01.09.2004 год, г. Беслан, Северная Осетия. В школе №1, в результате террористического акта с применением различного вида оружия, погибло 333 человека и не менее 783 человека ранено. Во время штурма правоохранительными органами убито 27 террористов и 1 захвачен живым [2];

02.08.2011 год, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край. В детском саду №80, было взорвано самодельное взрывное устройство, в результате которого пострадала 5ти летняя воспитанница, которая с ожогами 1 и 2 степени была доставлена в городскую больницу №4;

03.02.2014 год, г. Москва. В школе №263, ученик 10 класса Сергей Г., вооруженный карабином и винтовкой, убил учителя географии и сотрудника вневедомственной охраны, ранил патрульного. Взял в заложники одноклассников. После переговоров с отцом и полицией, заложники были отпущены. Предпосылками преступления со слов, нападавшего явилось желание доказать одноклассникам теорию солипсизма, а затем покончить с собой. Официальная версия защиты стрелявшего – невменяемость;

20.10.2014 год, г. Электросталь, Московская область. В школе №15, ученик 8 класса, зарезал ножом охранника школы. Нападавшего задержал учитель информатики. Мотивом преступления стала попытка отомстить школьникам за продолжительные издевательства;

04.12.2014 год, г. Томск, Томская область. Бывший ученик гимназии «Томь», из пневматического пистолета ранил 3 ученика и завуча. Мотивом преступления, по словам стрелявшего, явилась плохая характеристика, выданная при уходе с гимназии;

19.03.2015 год, г. Томск. В школе №64 ученик 9 класса из пневматического пистолета ранил двух восьмиклассников. Инцидент произошел по неосторожности девятиклассника;

30.11.2015 год, г. Саратов, Саратовская область. В лицее №62, во время показательных занятий по единоборствам, отец одной из учениц застрелил тренера и ранил двух родителей. Причина происшествия – жестокое обращение тренера с дочерью стрелявшего;

18.03.2016 год, г. Находка, Приморский край. В школе №8, в результате разборок касающихся личных отношений 19-летний парень зарезал восьмиклассницу в кабинете директора. А после совершил самоубийство;

06.04.2016 год, г. Янаул, Республика Башкортостан. В гимназии им. И.Ш. Муксинова, преподаватель на занятиях ОБЖ, ранил в плечо ученицу 8 класса. Инцидент произошел по неосторожности преподавателя. Пострадавшая была доставлена в районную больницу;

23.09.2016 год, г. Суксун, Пермский край. Учитель физкультурной школы №1, во дворе школы, открыл стрельбу по ученикам 9 класса. Один из учеников получил ранение в грудь. Инцидент произошел из-за курения учеников в кустах школьного двора;

11.02.2017 год, г. Нижнекамск, Республика Татарстан. В школе №1 14-летний ученик выстрелил однокласснику в лицо и попал в глаз. В результате ранения ребенок скончался в больнице. По версии следствия, причиной выстрела является неправильное обращение с оружием;

15.03.2017 год, г. Люберцы, Московская область. Ученик 8 класса гимназии №24, перед уроком физической культуры в

раздевалке, светозвуковым устройством «АнтиДог», оглушил одноклассников, случайным нажатием на устройство;

24.04.2017 год, с. Агвали, Республика Дагестан. 14-летний школьник Магомед Н., принёс в школу гранату. Взрыв прогремел в компьютерном классе. В результате взрыва 1 погибший и 11 раненых;

12.05.2017 год, г. Усинск, Республика Коми. Во дворе школы №2, ученик 9 класса из пневматического пистолета стрел по ученицам 7 класса. Одна из учениц получила ранение в глаз;

05.09.2017 год, г. Ивантеевка, Московская область. В школе №1 на уроке информатики, ученик 9 класса Михаил П., кухонным топориком и пневматическим пистолетом ранил 3 ученика и 1 учителя. После происшествия одноклассники, нападавшего признались в том, что унижали его за «странность»;

19.10.2017 год, г. Сыктывкар, Республика Коми. В школе №12 из пневматического пистолета, в результате опасных игр ранен школьник 2004 года рождения;

25.10.2017 год, г. Волгоград. В туалете школы №85 от ножевого ранения скончался 14-летний школьник. Одноклассник погибшего на перемене показывал друзьям свой нож и, когда оружие находилось в руках у погибшего мальчика, неосторожно толкнул его;

01.11.2017 год, г. Москва. В политехническом колледже, студент 3 курса Андрей Е., нанёс ножевое ранение преподавателю ОБЖ. После инцидента нападавший сделал фото покойного, выложил его в социальную сеть и покончил с собой;

17.11.2017 год, г. Нижний Новгород. В результате неудачной шутки одноклассника 14ти летний ученик получил ранение бедра ножом и был госпитализирован в больницу;

29.11.2017 год, г. Высоковск, Московская область. В школе №1 за издевательские отношения к себе, подросток ударил одноклассника ножом в шею;

18.12.2017 год, г. Иркутск. На площадке школы в микрорайоне Юбилейный, 16ти летний подросток, состоящий на учете правоохранительных органов, убил воспитанника социально-реабилитационного центра;

22.12.2017 год, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край. Ученик 9 класса, во дворе школы, подстрелил из пневматического пистолета 3х учеников 7 класса;

15.01.2018 год, г. Пермь. В школе №127, бывший ученик Лев Б., и учащийся 10 класса Александр Б., устроили бойню с применением холодного оружия. В результате инцидента пострадали 15 человек, включая преступников. Александр Б., состоял на учете в ПНД. Лев Б., употреблял наркотические вещества и проходил лечение в психиатрическом учреждении;

17.01.2018 год, д. Смольное, Челябинская область. Ученик 9 класса ранил ножом своего одноклассника. По информации прокуратуры нападавший и потерпевший имеют задержку в развитии;

18.01.2018 год, г. Симферополь, Республика Крым. Ученик 7 класса гимназии №1 им К.Д. Ушинского ранил ученика 5 класса из пневматического пистолета в ногу. Инцидент произошел на территории гимназии в туалете;

19.01.2018 год, п. Сосновый Бор, Республика Бурятия. Ученик 9 класса школы №5 Антон Б., закинул бутылки с зажигательной смесью, ранил топором и ножом несколько учеников и учительницу. Бутылки с зажигательной смесью помогли изготовить одноклассники. Нападавший увлекался субкультурой АУЕ;

01.02.2018 год, г. Кемерово. Ученик 9 класса школы № 48, на перемене между уроками, ранил перочинным ножом ученицу 7 класса;

02.02.2018 год, г. Спас-Деменск, Калужская область. Ученик 7 класса, в школе №1, нанёс ножом ранение однокласснику;

21.03.2018 год, г. Шадринск, Курганская область. Ученица 7 класса школы №15, из пневматического пистолета ранила 7 учеников 7 класса;

18.04.2018 год, г. Стерлитамак, Республика Башкортостан. Вооруженный ножом девятиклассник школы №1 Артём Т., напал на двух учениц и учительницу, разлил в классе бензин и ударил себя ножом. При обыске у ученика найден список тех, кто его оскорблял;

10.05.2018 год, г. Барабинск, Новосибирская область. В филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий, студент 1 курса Илья И., открыл стрельбу по одногруппникам из охотничьего ружья. 3 студента ранено и сам нападавший застрелился;

17.10.2018 год, г. Керчь, Республика Крым. Студент Владислав Росляков, в политехническом колледже, взорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения и устроил массовый расстрел учеников

с работниками колледжа. 21 погибших, включая нападавшего, и 67 человек ранено [3];

25.01.2019 год, п. Абалаково, Красноярский край. Ученик общеобразовательной школы Павел К., открыл стрельбу из ружья на школьной территории. Причиной стрельбы оказался конфликт с одноклассником;

04.03.2019 год, г. Саратов. В общеобразовательной школе на уроке ОБЖ, ученик школы выстрелил из пневматического оружия однокласснику в лицо. Нарушение техники безопасности;

12.04.2019 год, г. Энгельс, Саратовская область. У здания общеобразовательного учреждения, школьник выстрелил старшекласснице в лицо из пневматического пистолета;

13.05.2019 год, г. Казань, Республика Татарстан. Ученик 10 класса гимназии №7 Искандер Х., с пневматическим пистолетом и ножом пытался взять в заложники учителя и одноклассников. Преступник сам сдался полиции. Конфликт произошел из-за одноклассницы;

28.05.2019 год, п. Большевик, г. Вольск, Саратовская область. Ученик 7 класса школы №4, Даниил П., бросил в свой класс бутылку с зажигательной смесью и ударил топором по голове ученицу 6 класса, после скрылся с места происшествия. Был задержан дома. Перед нападением записал видео обращение в социальной сети о желании совершить преступное деяние;

19.09.2019 год, г. Красноярск. В гимназии №16, на тренировке по стрельбе из пневматики, была ранена ученица 11 класса. Ранил ученицу ученик гимназии;

29.10.2019 год, г. Москва. В школе № 717, ученик 8 класса принёс в здание школы травматический пистолет своего отца и выстрелил из него. Никто не пострадал;

31.10.2019 год, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ. В детском саду «Сказка», посторонний мужчина Денис П., зарезал бти летнего ребёнка. Мужчина находился в алкогольном опьянении;

14.11.2019 год, г. Благовещенск, Амурская область. Студент колледжа строительства и ЖКХ Даниил З., открыл стрельбу из ружья. Один убит и трое ранено. После перестрелки с полицейскими нападавший застрелился;

12.03.2021 год, г. Свободный, Амурской области. Ученик старших классов общеобразовательной школы из пневматического пистолета открыл стрельбу в школе. В результате инцидента пострадали двое учеников 6 и 8 классов;

27.11.2020 год, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика. В лицее № 2, из-за разногласий с учителем, родственник и знакомый ученика избили учителя истории. Пострадавший попал в реанимацию с многочисленными переломами и сотрясением мозга;

16.02.2021 год, г. Новосибирск. Магистрант Новосибирского ГТУ Денис М., зарезал одноклассника из-за девушки. Спустя некоторое время был опубликован отложенный пост в социальной сети ВКонтакте, в котором указал свои мотивы. С 2018 года Миллер, ВКонтакте писал своим единомышленникам о желании убивать;

10.04.2021 год, г. Санкт-Петербург. Ученик 9 класса, в школе Московского района, в раздевалке, выстрелил в сторону двух одноклассников из пневматического пистолета. Никто не пострадал. Пистолет изъят преподавателем;

11.05.2021 год, г. Казань, Республика Татарстан. Бывший ученик гимназии №175 (ранее был отчислен с 4 курса за академическую задолженность), Ильназ Г., убил 9 человек и 20 человек госпитализировано с различными ранениями. Использованное оружие – самодельные взрывные устройства и гладкоствольное ружьё. Преступник ранее предупреждал в социальной сети о будущей акции [4];

18.05.2021 год, г. Воронеж. В районе школы №85, во время урока физкультуры, неизвестный мужчина показал предмет похожий на пистолет и выстрелил в воздух. Вскоре стрелок был задержан. Стрелявший ранее был судим за имущественные преступления;

21.05.2021 год, г. Березники, Пермский край. В школе №1, ученик 10 класса Роман Д., напал на учителя физики. С тяжелым ранением в горло учитель была направлена в краевую больницу. В 2022 году, нападавший направлен на принудительное лечение;

20.09.2021 год, г. Пермь. Студент Пермского государственного университета, Тимур Б., из пятизарядного помпового ружья застрелил 6 человек, около 60 человек получили ранения. Приговорён к пожизненному заключению. До совершения преступления Тимур

рассказывал своим знакомым, что хочет устроить стрельбу в месте массового скопления людей [5];

18.10.2021 год, посёлок Сарс, Пермский край. Вооруженный школьник Дмитрий Г., пронёс в школу ружьё «Сайга», принадлежащее его отцу. Сделав два выстрела, сдался. Никто не пострадал. Предположительная причина инцидента травля со стороны одноклассницы;

01.12.2021 год, село Алтайское, Алтайский край. В средней школе №1, ученик 10 класса из пневматического пистолета выстрелил в голову ученику 8 класса. Конфликт между учениками отсутствовал. Раненого доставили в ЦРБ;

13.12.2021 год, г. Серпухов, Московская область. Бывший ученик православной гимназии Владислав С., на территории Введенского Владычного женского монастыря взорвал взрывное устройство, от чего скончался в больнице. Помимо подрывника пострадали 7 несовершеннолетних;

28.03.2022 год, г. Красноярск, Россия. Из-за отказа принятия на работу в детский сад №31, Полина Д., в районе 14.00 пришла в данный детский сад с ружьём, спрятанным под верхней одеждой, где намеревалась совершить массовое убийство детей-мальчиков. По её словам, ей отказали в работе из-за того, что она женщина. Задержана охранником и передана правоохранительным органам. До прихода в дет сад, девушка застрелила своего отца;

26.04.2022 год, п. Вешкайма, Ульяновская область. В детском саду «Рябинка», местный житель из охотничьего ружья ИЖ-27, ранил няню, убил воспитателя и двоих детей. После инцидента преступник покончил жизнь самоубийством. До этого происшествия, мужчина застрелил хозяина ружья;

13.09.2022 год, п. Коммунарка, Московская область. В школе №207, во время урока игрушечным пистолетом в руку был ранен 13 летний ученик. После урока, стрелявший угрожал одноклассникам расправой и убийством;

26.09.2022 год, г. Ижевск. Бывший ученик школы №88 Артём К., (состоял на учете в ПНД), вооруженный 2мя травматическими пистолетами (переделанными под боевые), ворвавшись в здание, застрелил 18 человек, 23 получили ранения, а после покончил с собой [6];

13.04.2023 год, г. Санкт-Петербург. В туалете школы №633, девятиклассник устроил стрельбу из пневматического пистолета. Сначала он ранил двух школьников на улице, затем в здании выстрелил в учащихся 8 класса. В результате нападения четыре ребенка получили легкие ранения. Известно, что преступник ранее привлекался к наказанию за кражу и был поставлен на учет в ПНД;

11.09.2023 год, хутор Красный Десант, Ростовская область. Ученик девятого класса Краснодесантской школы, в маске «анонимуса» Гая Фокса, ранил ножом трёх сотрудников учебного заведения и родственника ученика. По сведениям Shot, в медицинских документах нападавшего имеется отметка о психических отклонениях;

07.10.2023 год, г. Бердск, Новосибирская область. В школе №11, несколько пятиклассников поставили ученика с параллельного класса на колени, угрожая ему ножом и электрошокером. Засняв унижение на видео, распространили его в социальной сети.

Проанализировав хронологию преступлений совершенных на территории образовательных учреждений Российской Федерации, укажем причины и предпосылки происхождения указанных деяний:

1. Мечь ученика (цы) учителю. Разногласия в учебном вопросе.

2. Нестабильность психики переходного возраста. Принятие близко к сердцу неудач в учебном процессе.

3. Отношения учителей переходящие рамки рабочего этикета, как причина семейных разборок на территории образовательного учреждения.

4. Алкогольное или наркотическое опьянение преподавателя, ученика (цы) или другого лица совершившего данное преступление на территории образовательного учреждения.

5. Психическое заболевание преподавателя, ученика (цы), родителя или другого лица, совершившего преступление.

6. Личные разборки между учениками на территории учебного заведения.

7. Нарушение техники безопасности при обращении с оружием, на уроке ОБЖ.

8. Феминизм в извращенной форме.

9. Террористический акт, совершенный оппозицией действующей власти. С расчётом повлиять на государственное устройство и унизить авторитет действующего руководства государства.

10. Террористический акт совершенный запрещенными сообществами и формированиями на территории РФ.

11. Другие причины.

Анализ преступлений показал, что основная часть преступлений произошедших в образовательных учреждениях – это психические расстройства (диссоциация) преступника. Психические расстройства – в широком смысле состояние психики, отличное от нормального, здорового [7]. Психическая диссоциация – нарушение внутренней связи, последовательности и согласованности психических процессов [8].

Исходя из данных понятий, можно сделать вывод о том, что преступник не всегда понимал негативизм последствий совершаемого поступка. В состоянии психического расстройства, для совершающего преступления, не всегда данные деяния являются чем-то ужасным.

Из анализа хронологии преступлений можно сделать вывод о том, что часть преступлений была заранее спланирована. Подтверждением данного факта является то, что перед совершением деяния, преступник публиковал свои намерения в социальной сети, описывая подробности совершения желаемого преступления. В некоторых случаях о планируемом преступлении, желающий совершить злонамеренное деяние, открыто рассказывал своим родным и близким. Однако ни в первом, ни во втором случае, родные и близкие, не восприняли всерьёз намерения своих знакомых или родственников.

Результатом поверхностного и несерьёзного восприятия увиденных и услышанных желаний о совершении противоправного деяния, явились катастрофические последствия. Которые как следствие затронули не только личности преступника и пострадавшего, но и всю общественность в целом.

Ещё одна часть преступлений в образовательных учреждениях – это террористические акты. Террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями [9].

Анализ причин совершения террористического акта показал, что мотивами его совершения на территории образовательного учреждения могут быть политические причины, личные причины с банальным подражанием совершению преступления, которые не редко популяризируются СМИ и иные причины.

В связи с проведённым анализом хронологии преступлений совершенных на территориях образовательных учреждений сделан вывод о том, что незащищённые объекты образовательных организаций, могут стать театром боевых действий для участников террористических формирований. А также местом для реализации своих преступных фантазий психически неуравновешенных людей.

Задача Министерства Образования, Правительства Российской Федерации, да и всех граждан России в целом, в единой и сплоченной работе, обеспечить безопасность и защищённость всех образовательных учреждений России.

Список литературы

[1] Суходольская Ю.В. Массовое убийство в образовательных организациях как объект криминологического исследования / Ю.В. Суходольская // Вестник науки и образования. – 2019. №6 (60). Часть 1. 51-53 с.

[2] Wikipedia: свободная энциклопедия – / Wikipedia. [Электронный ресурс] – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Террористический_акт_в_Беслане (дата обращения: 06.10.2023)

[3] Wikipedia: свободная энциклопедия – / Wikipedia. [Электронный ресурс] – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовое_убийство_в_Керченском_политехническом_колледже (дата обращения: 06.10.2023)

[4] Wikipedia: свободная энциклопедия – / Wikipedia. – [Электронный ресурс] – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Kazan_school_shooting (дата обращения: 06.10.2023)

[5] Wikipedia: свободная энциклопедия – / Wikipedia. [Электронный ресурс] – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовое_убийство_в_Пермском_государственном_университете (дата обращения: 06.10.2023)

[6] Wikipedia: свободная энциклопедия – / Wikipedia. [Электронный ресурс] – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Izhevsk_school_shooting (дата обращения: 06.10.2023)

[7] Wikipedia: свободная энциклопедия – / Wikipedia. [Электронный ресурс] – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Психическое_расстройство (дата обращения: 06.10.2023)

[8] Блейхер В.М., Крук И.В. «Толковый словарь психиатрических терминов» / В.М. Блейхер, И.В. Крук – Воронеж, 1995. 640 с.

[9] «Уголовный кодекс Российской Федерации», от 13.06.1966, № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 12.10.2023), Ст. 205 УК РФ. Террористический акт, п. 1.

Bibliography (Transliterated)

[1] Sukhodolskaya Yu.V. Mass murder in educational organizations as an object of criminological research / Yu.V. Sukhodolskaya // Bulletin of science and education. – 2019. No. 6 (60). Part 1. 51-53 p.

[2] Wikipedia: the free encyclopedia – / Wikipedia. [Electronic resource] – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Terrorist_act_in_Beslan (access date: 10/06/2023)

[3] Wikipedia: the free encyclopedia – / Wikipedia. [Electronic resource] – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Mass_murder_at_Kerch_Polytechnic_College (access date: 10/06/2023)

[4] Wikipedia: the free encyclopedia – / Wikipedia. – [Electronic resource] – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Kazan_school_shooting (access date: 10/06/2023)

[5] Wikipedia: the free encyclopedia – / Wikipedia. [Electronic resource] – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Mass_murder_at_Perm_State_University (access date: 10/06/2023)

[6] Wikipedia: the free encyclopedia – / Wikipedia. [Electronic resource] – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Izhevsk_school_shooting (access date: 10/06/2023)

[7] Wikipedia: the free encyclopedia – / Wikipedia. [Electronic resource] – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Mental_disorder (access date: 10/06/2023)

[8] Bleikher V.M., Kruk I.V. “Explanatory dictionary of psychiatric terms” / V.M. Bleikher, I.V. Kruk – Voronezh, 1995. 640 p.

[9] “Criminal Code of the Russian Federation”, dated June 13, 1966, No. 63-FZ (with amendments and additions that entered into force on October 12, 2023), Art. 205 of the Criminal Code of the Russian Federation. Terrorist act, paragraph 1.

© Н.С. Степанов, 2023

Поступила в редакцию 07.10.2023

Принята к публикации 13.10.2023

Для цитирования:

Степанов Н.С. Хронология преступлений в образовательных учреждениях и причины их возникновения // Инновационные научные исследования. 2023. № 10-1(33). С. 66-79. URL: <https://ip-journal.ru/>